

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 7

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 7

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№7 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2023-7>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”

Khamidov Mukhammadkhan
Doctor of Agricultural Sciences,
Professor of the “Tashken Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Жоллибеков Б., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори;

Холиков Б., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Авлиякулов М., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими;

Хасанова Ф., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Худайев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети Бухоро филиали, профессори;

Палуанов Д., Ислоҳ Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети профессори;

Бегматов И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Уразкелдиев А., Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, директори;

Муратов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети доценти;

Касымбетова С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Атажанов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Алтмишев А., Гулистон давлат университети, доценти;

Ботиров Ш., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Абдуллаева Х., Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти “Мевали дарахтлар селекцияси ва нав ўрганиш” бўлим бошлиғи катта илмий ходим;

Джуманазарова А., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти;

Хидиров С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Норкулов Б., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Фажрутдинова М., Мирзо-Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доцента;

Турлыбаев З., Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат университети доценти;

Уразбаев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С., профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Жоллибеков Б. проректор по научной работе и инновациям Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий;

Холиков Б., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Касымбетова С., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Атажанов А., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”

Алтмишев А., доцент Гулистанского государственного университета;

Авлиякулов М., старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Хасанова Ф., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Палуанов Д., профессор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова;
Худайев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" Бухарского филиала;
Бегматов И., профессор Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Уразкелдиев А., директор Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;
Муратов А., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Ботиров Ш., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Абдуллаева Х., старший научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева;
Джуманазарова А., доцент Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологии;
Хидиров С., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Норкулов Б., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Фахрутдинова М., доцент Национального университета Узбекистана;
Турлыбаев З., доцент Каракалпакского государственного университета имени Бердаха;
Уразбаев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Jolibekov B. Vice-rector for scientific affairs and innovations of Karakalpakstan Institute of Agriculture and Agro-Technology;
Kholikov B., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agricultural Technology;
Avliyakov M., Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khasanova F., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khudayev I., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University of the Bukhara branch;
Paluanov D., Professor of the Tashkent State Technical University named after Islam Karimov;
Begmatov I., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Urazkeldiev A., Director of the Research Institute of Irrigation and Water Problems;
Muratov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Kasymbetova S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Atadjanov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Altmishev A., Associate Professor of Gulistan State University
Botirov Sh., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Abdullaeva Kh., Senior Researcher, Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after academician M. Mirzaev;
Djumanazarova A., Associate Professor of the Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnology;
Khidirov S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Norkulov B., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Fakhrutdinova M., Associate Professor of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek;
Turlybaev Z.T., Associate Professor of Karakalpak State University named after Berdak;
Urazbaev I., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Уразбаев Илхом, Хамидов Муҳаммадхан ЖАНУБИЙ ҚОРАҚАЛПОҒИСТОННИНГ СУҒОРИЛАДИГАН ЕРЛАРИНИ ЎЎЗАНИНГ МАҚБУЛ СУҒОРИШ ТАРТИБИ.....	5
2. Bozarov I.O., Raxmonov Sh.Q. MASOFADAN ZONDLASH (NDVI) YORDAMIDA O‘SIMLIKLAR O‘ZGARISHINI ANIQLASH – O‘RTA CHIRCHIQ TUMANI MISOLIDA.....	10
3. Равшанов Алишер СУВ ХЎЖАЛИГИ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЭҲТИЁЖЛАРИГА МОС ЕТУК КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШ СИЁСАТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	15
4. Шеров А.Г. МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГИСТРАЛЬНОГО КАНАЛА.....	26
5. Farokhiddin Uljayev, Yaxshiboyev Mirolimjon IMPROVING THE RELIABILITY OF OPERATION OF THE COMPLEX OF STRUCTURES OF THE KUYGANYAR HYDRAULIC UNIT.....	30
6. Botirov Shavkat SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARINI JORIY QILISHGA E‘TIBOR.....	36
7. Khasimbek Isabaev, Ilkhom Urazbaev HYDROMODULUS ZONING OF IRRIVATED LAND OF SOUTH KARAKALPAKSTAN.....	44
8. Butayarov Abduqodir FERMER XO‘JALIKLARDA SUVDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	47
9. Усманов Наиль, Худаев Иброхим, Ахилбеков Мухат МЕТОД ПЛАНИРОВКИ РИСОВЫХ ЧЕКОВ ПО ВОДЕ.....	53

Усманов Наиль Каюмович

кандидат технических наук, доцент;

Худаев Иброхим Жумакулович

кандидат технических наук, доцент;

Национальный исследовательский университет
«Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства»

Ахилбеков Мухат Наршович

кандидат технических наук, доцент;

Южно-казахстанский университет имени М.Ауезова

МЕТОД ПЛАНИРОВКИ РИСОВЫХ ЧЕКОВ ПО ВОДЕ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10157243>

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена вопросу проведения планировки на рисовых чеках, поля с поверхностным поливом. Актуальным становятся поиск новых конструктивных решений в области технических средств для выполнения планировочных работ при посеве риса. Дано влияние качества планировка рисовых чеков на урожайность риса и расход поливной воды. Приведено способ и новое конструктивное решений в области технического средств для выполнения работ по выравниванию рисовых чеков. Конструктивное устройство защищена авторским свидетельством.

Ключевые слова: планировка, уклон, рисовый участок, гумус, агрегат, срезка, плоскость, разработка.

Усманов Наиль Каюмович

техника фанлари номзоди, доцент;

Худаев Иброхим Жумакулович

техника фанлари номзоди, доцент;

“Тошкент ирригация вақишлоқхўжалигини
механизациялаш мухандислари институти”

Миллий тадқиқот университети

Ахилбеков Мухат Наршович

техника фанлари номзоди, доцент;

М.Ауезов номидаги Жанубий

қозоғистон университети

ШОЛИ МАЙДОНЛАРИ ЭГАТЛАРИНИ СУВДА ТЕКИСЛАШ УСУЛЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақола суғорилган шоли майдонлари эгатларини сув ичида туриб текислаш қурилмасини қўллашга бағишланган. Шолини экиш даврида текислаш ишларини олиб борадиган қурилмаларнинг янги конструкцияларини яратиш ва қўллаш долзарб ҳисобланади. Шоли майдонларини текислашнинг ҳосилдорликка ва сув сарфига таъсири ҳақидаги маълумотлар келтирилган.

Шоли майдонлари эгатларини текислашнинг янги усули ва текислаш қурилмасининг конструктив ечими берилган. Қурилманинг конструкцияси авторлик гувоҳномаси билан ҳимояланган.

Калит сўзлар: текислаш, қиялик, шоли майдони, агрегат, гомус, қирқиш, текислик, ишлаб чиқиш.

Usmanov Nail

candidate of technical sciences
associate professor

Khudayev Ibrohim

candidate of technical sciences
associate professor

“Tashkent Institute of Irrigation and
Agricultural Mechanization Engineers”
National Research University

Axilbekov Muxat

Candidate of Technical Sciences,
Associate Professor;
South Kazakhstan University
named after M. Aueзов

METHOD OF PLANNING RICE CHEES BY WATER**ANNOTATION**

The article is devoted to the issue of grading on rice paddies, fields with surface irrigation. The search for new design solutions in the field of technical means for performing planning work when sowing rice is becoming relevant. The influence of the quality of rice paddies on rice yield and irrigation water consumption is given. A method and new design solutions in the field of technical means for performing work on leveling rice paddies are presented. The design device is protected by an author's certificate.

Key words: layout, slope, rice plot, humus, aggregate, cutting, plane, development.

Введение. Ежегодно в Узбекистане рис выращивается на площади более 100 тысяч гектаров. В 2022 году в целях обеспечения потребности населения республики в рисе в общей сложности **111,2 тыс. га** земель засеяны этой культурой. Для получения высоких урожаев риса при минимальных затратах энергетических, материальных и временных ресурсов все более актуальными сейчас становятся поиски новых конструктивных решений в области технических средств для выполнения работ по выравниванию рисовых полей. Чек – первоначальный элемент, из которого складывается рисовая поле любой конструкции, а затем и целая система.

В течение вегетации риса, глубина затопления в короткие периоды изменяться, однако важно чтобы эти изменения по площади поля было одинаковыми. Незатопленные участки рисового чека практически не дают урожаев независимо от их высоты над горизонтом воды. Причина в том, что этих участках образуется всхожесть большого количества сорняков, вредных солей, выносимых токами испаряющейся воды с более глубоких горизонтов, которые и поглощают растения риса.

Планировка должна быть обязательным и постоянным мероприятием при выращивание риса. Затраты на их проведение окупаются за счет получения высоких урожаев и значительной экономии оросительной воды, при правильной организации планировочных работ.

Цель работы. Качественная планировка чеков создает требуемый водный режим, обеспечение поливных норм и получение высокой урожайности риса. Это связано с тем, что в период вегетации риса в чеках необходимо поддерживать равномерный слой воды, глубина которого не должна превышать от 8 до 15 см. Такой слой в чеке можно создать, когда поверхность чека близка к строго горизонтальной плоскости. Качественно спланированное поле обладает следующими преимуществами [1, 3, 4]:

- своевременное проведение вспашки, сева семян и внесение удобрений,
- равномерное распределение слоя воды и одинаковые условия для увлажнения почвы по площади и глубине,
- одинаковая глубина заделки семян и внесения удобрений,
- оптимальный воздушный, питательный и водный режим почвы, обеспечивающий равномерную всхожесть, рост, благоприятное развитие растений и созревание урожая в более короткий срок,
- снижение трудозатрат при обработке и поливе почвы, уборке урожая и автоматизации полива,
- экономия поливной воды, сокращение времени на полив,

В таблице 1 приведена примерная экономическая эффективность от планировки рисовых чеков по данным [4].

Экономическая эффективность планировки рисовых чеков [4].

Таблица 1

№ п/п	Эффективность планировки		Примерная норма материалов, кг/га	Цена, руб/кг	Экономический эффект, руб/га
	Показатели	%			
1	Повышение урожайности риса-сырца	10	6000 (ср. урожайность)	10	6000
2	Экономия поливной воды	10	30233 (м ³ /га)	0,2	605
3	Снижения расхода семян	20	210	18	756
4	Сокращение применения гербицидов	60	1	1624	975
5	Экономия минеральных удобрений: - азотные - фосфорные - калийные	20	200	11,5	460
				14,4	576
				9	360
6	Уменьшение потерь зерна при уборке	5	6000 (ср. урожайность)	10	3000
Всего					12732

Согласно данных таблицы 1 [4], при выращивание риса на спланированных чеках, урожайность повышает в среднем на 10%, а также экономия оросительной воды понижается на 10%.

Следовательно, чтобы получить высокий урожай риса, а также экономия оросительной воды, все более актуальным в настоящее время является поиск новых конструктивных решений в области технических средств для выполнения работ по выравниванию рисовых чеков.

Методы исследования. Экономическая целесообразность проведения планировочных работ подтверждены как отечественными, так и зарубежными учеными. Планировка поверхности земли обеспечивает увеличение урожайности культур от 10-15 % до 1,5-2 раз.

Горизонтальная поверхность рисовых полей главное условие урожая риса. Она может быть достигнута при планировочных работах на рисовом поле.

Поле после уборки урожая имеет различного вида неровности: разворотные полосы, ямы и выбоины, отдельные бугры. При вспашке на полях появляются свальные гребни высотой от 0,17 до 0,20 м и борозды глубиной от 0,20 до 0,30 см, комья и глыбы земли, эти неровности необходимо спланировать. Точность планировки рисовых чеков назначают в пределах не более ± 3 см. **Зависимости урожайности риса и расхода воды от среднеквадратических отклонений поверхности рисовых чеков представлено на рисунке 1[6].**

Рисунок 1 - Зависимости урожайности риса Y_i и расхода воды Q_i от среднеквадратических отклонений i поверхности рисовых чеков по данным: Y1- Величко Е.Б. и Шумакова Б.Б., Y 2- Крымского СХИ, Y 3- ИЦ «Луч», Y 4- Попова В.А., Y ср - Осредненные значения.[6].

По данным [3] повышение точности планировки от ± 5 до ± 3 см, т.е. всего на 2 см, дает прибавку урожайности риса на 19,9 ц/га (47%) и экономию поливной воды 1621 м³/т (36%).

Внедрение в производство современной техники планировки, позволит производить планировку рисовых чеков с точностью от $\pm 0,02$ до $\pm 0,03$ м.

Методика исследования. В современных условиях в основном принят сухой способ производства планировки чеков. Сухая планировка заключается в послойном перемещении грунта естественной влажности с более высоких мест в пониженных. На картах, где срезка превышает слой почвы содержащего гумус, необходимо применять планировку, которая заключается в том, что верхний слой полностью срезается и транспортируется в балки. Срезку гумусового слоя производит полосами шириной до 20-30см. Затем производится процесс планировки. После планировки чеков валики с гумусом вновь перемещают на уже выровненные полосы. В результате происходит выполнения большого объема земляных работ, грунты уплотняются от тяжелых планировочных машин.

В результате проведенных теоретических и полевых исследований сделано выводы, что планировка поверхности поливных чеков по воде существенно эффективнее других методов. Предложено технология и средства для проведения планировки чеков по воде и обеспечивающие следующие преимущества:

- позволяют планировать поверхность чеков посредством размыва повышенных участков(бугров) струей воды подаваемой из насадки под давлением, образуемая при этом пульпа(жидкая плодородная грязь почвы) равномерно распределяется по площади поля и благоприятно влияет на плодородие участка в целом;

-не образуется пыли в окружающем воздушном пространстве, как это имеет место при планировке обычном способом (сухим). Почва не уплотняется поскольку тяжелая планировочная техника не используется;

-не требуется привлечение сложных приборов (лазерных нивелиров) и большого отряда специалистов-геодизистов;

- отпадает необходимость повторных планировок, вызываемых из-за наблюдаемых просадочных явлений в грунтах;

- обеспечивается планировка и одновременная промывка земель от токсичных солей.

В результате выше произведенных положительных эффектов повышается урожайность сельскохозяйственных культур.

Результаты исследований. Для выполнения технологии планировки рисовых чеков по воде предлагается разработанный агрегат работающий в движении и напор в многонасадочном гидравлическом рыхлителе обеспечивается в пределах от 1 до 1,5м.[7].

Агрегат был изготовлен на заводе Узсувмаш и прошел испытание Учебно –опытном хозяйстве НИУ ТИИИМСХ (рисунок 2).

Рисунок 2. Общий вид планировщика по воде.

Предлагаемый агрегат имеет значение для фермерских хозяйств республики Узбекистан, где одним из главных условий получения высоких урожаев является промывка земель от токсичных солей и планировка их поверхностей.

Выводы. С агротехнической точки зрения казалось бы идеальной поверхностью является планировка с нулевым уклоном. Но на практике, фактически горизонтальной нулевой поверхности рисового поля добиться не удастся в результате допускаемых погрешностей в процессе нивелирования и при производстве планировочных работ механизмами, которые в следствии их не совершенности, не могут автоматически фиксировать нулевую поверхность поля. Одним из путей является внедрения предлагаемого агрегата и технологии планировки рисовых чеков по воде. Планировка по воде на 30% дешевле обычной планировки, не требует сложной нивелирной техники, не уплотняет почву. При этом один и тот же объем воды используется вдвойне и на промывку и для планировки.

Список использованной литературы:

1. Концепции развития водного хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы.
2. Постановление Президента Узбекистана от 02.02.2021г.№ ПП-4973 « О мерах по дальнейшему развитию выращивания риса»

3. Величко Е.Б., Шумаков Б.Б. Технология получения высоких урожаев риса. М.: «Колос», 1984
4. Батраков Ю.Г. и др. Планировка орошаемых земель. М.: «Колос», 1974.
5. А.Н. Ефремов «Лазерная планировка орошаемых земель». - М.: ООО «Литера Принт», 2016, 52 с.,
6. Антонов Е. В. Разработка технологического процесса планировки рисовых чеков с применением многофункциональной планировочной машины: Автореф. дисс. канд. техн. наук. -М., 2008.
7. Пат. IDP 04503 Узбекистан, 7А 01 В 39/00. Устройство для планировки чеков./Усманов Н.К., Бараев Ф.А., и др.; № 20000270, опубл.29.12.02,Бюл.№6.

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 7

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000